

O'ZGA TILLI SINIFLARDA O'ZBEK TILINI O'RGATISHDA "BAHS-MUNOZARA" METODI

Xushanov Alisher Oydin o'g'li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6789975>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, O'zga tilli sinflarda o'zbek tilini oson va qulay, yuqori darajada o'rgatish uchun metodlardan foydalanish hamda "Bahs-munozara" metodi va ushbu metod orqali erishiladigan yutuqlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: "Bahs-munozara" metodi, ta'lim, tarbiya, munozara.

Bilamizki jamiyatimizda turli xil millat vakillari istiqomat qilishadi. Turli hil millatga ixtisoslashgan maktablar ham mavjuddir. Bulardan: rus tiliga, ingliz tiliga, qozoq tiliga, qoraqalpoq tiligi ixtisoslashgan maktablarni oladigan bo'lsak. bu maktabda ta'lim oluvchi o'quvchilarni davlat tilini ya'ni o'zbek tilini yaxshi mukammal o'rgatishimiz zarurdir. Buning uchun albatta o'quvchilarda nazariy va amaliy bilimlarini oshirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun albatta pedagoglarga metodlar orqali harakat qilish qulay va yaxshi natija beradi. Bunday metodlardan biri bu albatta "Bahs-munozara" metodidir

"Bahs-munozara" metodi - biror mavzu bo'yicha ta'lim oluvchilar bilan o'zaro bahs, fikr almashinuv tarzida o'tkaziladigan o'qitish metodidir. Har qanday mavzu va muammolar mavjud bilimlar va tajribalar asosida muhokama qilinishi nazarda tutilgan holda ushbu metod qo'llaniladi. Bahsmunozarani boshqarib borish vazifasini ta'lim oluvchilarning biriga topshirishiyoki ta'lim beruvchining o'zi olib borishi mumkin. Bahs-munozarani erkin holatda olib borish va har bir ta'lim oluvchini munozaraga jalb etishga harakat qilish lozim. Ushbu metod olib borilayotganda ta'lim oluvchilar orasida paydo bo'ladigan nizolarni darhol bartaraf etishga harakat qilish kerak.

Bahs-munozara metodini o'tkazishda quyidagi qoidalarga amal qilish kerak: barcha ta'lim oluvchilar ishtirok etishi uchun imkoniyat yaratish;

o'ng qo'l qoidasi ga rioya qilish;

fikr-g'oyalarni tinglash madaniyati;

bildirilgan fikr-g'oyalarning takrorlanmasligi; bir-birlariga o'zaro hurmat.

"Bahs-munozara" metodining bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Ta'lim beruvchi munozara mavzusini tanlaydi va shunga doir savollar ishlab chiqadi.

2. Ta'lim beruvchi ta'lim oluvchilarga muammo bo'yicha savol beradi va ularni munozaraga taklif etadi.

3. Ta'lim beruvchi berilgan savolga bildirilgan javoblarni, ya'ni turli g'oya va fikrlarni yozib boradi yoki bu vazifani bajarish uchun ta'-lim oluvchilardan birini kotib etib tayinlaydi. Bu bosqichda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchilarga o'z fikrlarini erkin bildirishlariga sharoit yaratib beradi.

4. Ta'lim beruvchi ta'lim oluvchilar bilan birgalikda bildirilgan fikr va g'oyalarni guruhlariga ajratadi, umumlashtiradi va tahlil qiladi.

5. Tahlil natijasida qo'yilgan muammoning eng maqbul yechimi tanlanadi.

"Bahs-munozara" metodining afzalliklari: ta'lim oluvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi, ta'lim oluvchilar o'z fikrining to'g'riligini isbotlashga harakat qilishiga imkoniyat yaratiladi va ta'lim oluvchilarda tinglash va tahlil qilish qobiliyatining rivojlanishiga yordam beradi.

Bu metodni 7-sinifdan yuqori bo'lgan o'uvchilarga qo'llanishi maqul. Chunki balog'atga yetish davri shaxsiy fikr rivojlanish vaqtidir.

Metodning qo'llanilish uslubi.

o'quvchilarni 3 guruhga bo'lish:

1-guruh, 2-guruh, 3-guruh.

Ta'lim beruvchi 2-guruga o'zbek tili mavzulari bo'yicha muammoli savol berishadi. Ularning fikri va jaobi qabul qilinadi.

1-guruh ularning fikrlarni tasdiqlaydi tasdiqlovchi

2-guruh ularning fikrlarini inkorlaydi inkor qiluvchilar.

Natijada 2- guruh o'quvchilarining ham ijoyib fikrlarini hamda fikrlarining xato taraflarini ham bilib olishadi.

"Bahs-munozara" metodining kamchiliklari: ta'lim beruvchidan yuksak boshqarish mahoratini talab etadi va ta'lim oluvchilarning bilim darajasiga mos va qiziqarli bo'lgan mavzu tanlash talab etiladi.

"Bahs-munozara" metodining qo'llanilishining oddiy darslardan yutuqli farqli taraflari : Albatta bhs-munozara bor joyda tortishuv kelib chiqadi. Sizning fikringizni kamchilik taraflarini topib berishi siz esa o'z pozetsiyangizda qolgan holda himoya qilishingiz, bu yerda o'uvchilarni diqqatga va e'tiborga tinglashga, miyya faoliyatini yuksaltrishga, bolalarga ushbu mavzu bo'yicha unitilmas bilim qolishlari albatta yutuqli tamonlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.U.Avlayev, S.N. Jo'rayeva, S.P.Mirzayeva "Ta'lim metodlari" o'quv-uslubiy qo'llanma, "Navro'z" nashriyoti, Toshkent – 2017.

2. X.Ibragimov, Sh.Abdullayeva. Pedagogika nazariyasi. Toshkent. 2008

3. AbduIlaeva Sh.. D.Axatova. Pedagogik texnologiyalar. Nayoiy, 2003 yil